

CHINA Y CHILE EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA: ENTRE LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y LA DIPLOMACIA ECONÓMICA (2010–2025)

Mariano Del Pópolo

9 de marzo de 2026.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá y Universidad Diego Portales.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.18925185

Cómo Citar: Del Pópulo, M. (2026). *China y Chile en el ámbito de la defensa: entre la cooperación institucional y la diplomacia económica (2010-2025)*. ICLAC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18925185>

Investigador
Mariano del Pópulo

Diseño y diagramación
Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.

www.iclac.cl

Índice

5

Resumen

7

I. Introducción

8

II. Metodología

9

III. Foros de Diplomacia de
Defensa

13

IV. La evolución de las
relaciones militares y de
defensa entre Chile y
China

15

V. Diplomacia económica
de las empresas militares
chinas en Chile

20

VI. Adquisiciones a empresas
militares chinas

22

VII. Conclusiones

24

VIII. Referencias

Resumen

Este *case report* analiza la evolución de las relaciones militares y de defensa entre Chile y China (2010-2025), con énfasis en la expansión de la diplomacia económica impulsada por empresas del sector de defensa chino. A partir del examen de documentos oficiales, registros públicos y fuentes abiertas, el estudio muestra una trayectoria de continuidad institucional en los vínculos bilaterales, sostenida desde la firma del acuerdo de cooperación en seguridad y defensa en el año 2011 y consolidada mediante intercambios regulares y espacios de diálogo como la Comisión Conjunta para el Intercambio y la Cooperación en Defensa o los foros regionales sobre defensa promovidos por China.

En los últimos años, la incorporación de tecnologías de uso dual ha reforzado la cooperación en áreas logísticas, de vigilancia y de comunicación, consolidando a las empresas chinas como proveedoras de este tipo de soluciones en el ámbito de la defensa.

No obstante, esta expansión enfrenta límites estructurales asociados a la presión de Estados Unidos y la dependencia de equipamiento militar y sistemas provenientes de países de la OTAN. En conjunto, el caso chileno evidencia una cooperación gradual y controlada pero sostenida en el período, que permitió incorporar nuevos proveedores sin alterar los equilibrios estratégicos de la política de defensa nacional.

I. Introducción

En la última década, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China se ha intensificado, redefiniendo las dinámicas del orden internacional. Mientras la posición de Washington muestra signos de desgaste, el ascenso de Beijing se ha consolidado en los planos económico, tecnológico y militar, configurando un escenario de rivalidad estructural. Documentos estratégicos recientes de Estados Unidos, en particular las Estrategias de Seguridad Nacional de 2017 y 2022 elaboradas por la Casa Blanca, reconocen el fin del orden unipolar surgido tras la Guerra Fría y la emergencia de una etapa marcada por la competencia entre grandes potencias.

Paralelamente, China ha asumido un rol más activo en la gobernanza global, extendiendo su influencia más allá del ámbito comercial. Iniciativas como la Iniciativa de Seguridad Global (2022), la estrategia Made in China 2025 y la Franja y la Ruta (BRI) reflejan su intención de proyectar una visión propia del orden internacional y consolidarse como un actor central en la reconfiguración del poder mundial.

América Latina se inserta en este contexto de competencia creciente. China se ha convertido en el principal socio comercial de buena parte de la región, mientras Estados Unidos busca reafirmar su primacía hemisférica y limitar los vínculos estratégicos con Beijing, especialmente en sectores sensibles para la seguridad. En este escenario, Chile ocupa una posición singular: mantiene una relación histórica y estrecha con Estados Unidos en materia política y militar, pero ha desarrollado una cooperación sostenida con China, siendo

el primer país latinoamericano en firmar un Tratado de Libre Comercio con ese país. En el ámbito de la defensa, esta relación se consolidó con la firma del acuerdo de cooperación en seguridad y defensa en 2011 y en los últimos años ha adquirido mayor visibilidad, como muestra la participación chilena en el Foro de Xiangshan en 2024.

El presente informe analiza la evolución de los vínculos militares y de defensa entre Chile y China (2010-2025). Se organiza en seis secciones: metodología; participación chilena en foros promovidos por China; evolución de la relación bilateral en defensa; diplomacia económica de las empresas militares chinas; adquisiciones de empresas militares chinas y conclusiones, que destacan los rasgos, tensiones y oportunidades de esta dimensión del vínculo sino-chileno.

II. Metodología

El presente informe analiza la evolución de los vínculos militares y de defensa entre Chile y China, a partir de una estrategia metodológica basada en la recopilación y triangulación de múltiples fuentes documentales, oficiales y secundarias. El objetivo es sistematizar y presentar la evidencia disponible en torno a los principales espacios, mecanismos y actores que han configurado esta relación en el período 2010–2025.

8

En primer lugar, se recopiló información relativa a los foros de defensa regional promovidos por China en los que participó Chile, particularmente el Foro de Xiangshan y el Foro de Defensa China–América Latina y el Caribe. Para el primero, se sistematizó la información disponible en su sitio web oficial, complementándola con datos obtenidos en el portal institucional de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). En el caso del Foro de Defensa China–Latinoamericano, los antecedentes provienen de medios especializados en temas de defensa y del sitio web del Estado Mayor Conjunto de Chile.

Con el fin de ampliar la evidencia, se presentaron solicitudes de acceso a la información pública ante la Subsecretaría de Defensa de Chile respecto de la participación nacional tanto en el Foro de Defensa China–Latinoamericano como en la Comisión Consultiva de Intercambio y Cooperación entre los Ministerios de Defensa de Chile y China. Si bien dichas solicitudes fueron denegadas bajo el argumento de que los documentos tenían carácter bilateral y contenían información sensible cuya divulgación podría afectar las relaciones internacionales y el interés nacional, fue posible acceder a

datos básicos sobre los participantes, el lugar y el año de realización de cada instancia.

En segundo lugar, se llevó a cabo un trabajo de archivo documental orientado a reconstruir la evolución de los vínculos militares y de defensa de Chile con Estados Unidos y China. Para ello, se revisaron los portales institucionales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa de Chile, complementando la información con documentos oficiales y comunicados disponibles en sitios gubernamentales y militares de ambos países.

Finalmente, en relación con las adquisiciones militares, se examinó la información disponible en Mercado Público, la plataforma oficial de compras del Estado de Chile, identificando contratos y compras realizadas a empresas chinas. Estos datos fueron contrastados con noticias y reportes de medios especializados en defensa, lo que permitió verificar coincidencias entre fuentes y reconstruir tendencias de cooperación entre ambos países. Asimismo, se consultó el portal de la Ley de Lobby, lo que permitió identificar reuniones entre personal del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas y representantes de empresas chinas de la industria de defensa, lo que permitió identificar cómo evolucionaron estos contactos en el tiempo.

III. Foros de Diplomacia de Defensa

Los foros de defensa constituyen espacios de diplomacia orientados a la construcción de confianza, pero también funcionan como escenarios de proyección de poder. A través de ellos, China se posiciona como una potencia con capacidad de convocatoria, capaz de reunir a múltiples actores regionales en torno a agendas comunes. La dinámica de estos foros refleja, además, los lineamientos expresados en documentos como la Estrategia de Defensa Nacional y la Iniciativa de Seguridad Global: en lugar de presentarse como un poder hegemónico que impone condiciones, China busca proyectar la imagen de una potencia que promueve la cooperación en torno a intereses de seguridad compartidos, priorizando el consenso y la coordinación antes que la imposición de agendas o doctrinas específicas.

Desde 2006, China organiza en Beijing el Foro de Xiangshan, creado por la Asociación China de Ciencia Militar (CAMS) como una plataforma de diálogo en materia de seguridad que, de acuerdo con su definición oficial, se orienta a los desafíos de la región Asia-Pacífico. En sus primeras ediciones operó en formato track 2, es decir, como un espacio de diplomacia no gubernamental con participación de académicos, expertos y autoridades retiradas, y desde 2014 evolucionó a track 1.5, combinando actores oficiales con participantes no gubernamentales. Desde 2015, el foro es coorganizado por la CAMS y el Instituto Chino de Estudios Internacionales Estratégicos (CIISS), y en 2018 adoptó oficialmente el nombre de Foro de

Xiangshan de Beijing. Actualmente, se ha consolidado como un encuentro de alto nivel en materia de seguridad y defensa con creciente proyección internacional. Según su propia declaración, el foro se rige por los principios de igualdad, apertura, inclusión y aprendizaje mutuo, orientándose a debatir las nuevas dinámicas, oportunidades y desafíos tanto del Asia-Pacífico como del orden internacional en su conjunto.

Las temáticas tratadas en el Foro de Xiangshan varían en cada edición, aunque mantienen como eje central la promoción del diálogo y la cooperación en materia de seguridad internacional. En 2023, el lema fue “Fortalecer el diálogo y la cooperación en materia de seguridad; construir un nuevo modelo de relaciones internacionales”, y los debates abarcaron cuestiones que trascienden el ámbito del Asia-Pacífico para situarse en el plano global. Entre los temas recurrentes se destacan la estabilidad regional, la reforma de la gobernanza global, la lucha contra el terrorismo y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente a amenazas no tradicionales, como el cambio climático y la asistencia humanitaria ante desastres (HADR). En conjunto, la agenda del foro busca proyectar a China como un actor que fomenta el consenso y la cooperación multilateral, al tiempo que instala un marco discursivo que le otorga legitimidad en el debate sobre los principales problemas de seguridad internacional contemporáneos.

En el caso de Chile, la participación en el Foro de Xiangshan de Beijing se inició en 2018, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ese año, el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, asistió a la octava edición del encuentro, cuyo tema central fue

“Construir un nuevo tipo de asociación de seguridad basada en la igualdad, la confianza mutua y la cooperación de beneficio compartido”. En esa oportunidad, las discusiones se organizaron en torno a ejes como “Nuevas ideas y enfoques para la gobernanza internacional de la seguridad”, “Amenazas del terrorismo y contramedidas”, “Realidad y perspectivas de la cooperación en seguridad marítima” y “Desafíos y cooperación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU”, reflejando la amplitud de los asuntos de seguridad incluidos en la agenda del foro.

Desde 2019, Chile ha mantenido una participación constante en el Foro de Xiangshan a través de un representante de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), rol que en todas las ediciones ha recaído en el oficial de Ejército en retiro e investigador Fulvio Queirolo. En 2023, Queirolo asistió acompañado por un delegado de la Subsecretaría de Defensa. Al año siguiente, la ministra de Defensa Maya Fernández aprovechó su visita oficial a China y su reunión con su homólogo chino para participar en una de las jornadas del foro, reforzando así la presencia de Chile en este espacio multilateral.

En síntesis, la participación de Chile en el Foro de Xiangshan ha mostrado un compromiso constante a lo largo de distintos gobiernos, desde la administración de Sebastián Piñera hasta la de Gabriel Boric, principalmente a través de representantes de la ANEPE y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en las últimas ediciones se observa un interés creciente, reflejado especialmente en la presencia de la ministra de Defensa Maya Fernández en 2024, la autoridad chilena de más alto rango que ha participado en esta instancia. Aun

así, cabe destacar que, a diferencia de otros países latinoamericanos, Chile no ha enviado a oficiales en funciones que ocupen cargos de mando dentro de las Fuerzas Armadas ni a representantes del Estado Mayor Conjunto (EMCO), lo que marca un límite en el nivel de involucramiento de Chile en este foro.

Por otra parte, en la última década China ha promovido una serie de foros oficiales con instituciones regionales de diferentes partes del mundo, orientados de manera específica a los temas de defensa. En la actualidad organiza el Foro de Defensa y Seguridad China–África, el Foro de Alto Nivel en Defensa China–América Latina y el Foro para Altos Funcionarios de Defensa de los Países del Caribe y el Pacífico Sur.

En el caso del Foro de Defensa China–América Latina, esta instancia comenzó en 2012 en el marco de la Cumbre CELAC–China. En su primera edición, realizada en Beijing bajo el nombre de Simposio para Oficiales Superiores de América Latina, Chile estuvo representado por el capitán de navío Eduardo Angulo, de la Subsecretaría de Defensa. Sin embargo, en la segunda edición, celebrada en 2014, el país no tuvo participación.

El III Foro, efectuado entre el 4 y el 8 de julio de 2016 en Beijing, contó con una delegación chilena de mayor jerarquía. Participaron el vicealmirante Rodrigo Álvarez Aguirre, subjefe del Estado Mayor Conjunto, y el capitán de navío Sergio Guevara Macías, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales del EMCO. Según el sitio oficial del Estado Mayor Conjunto, durante la actividad se abordaron temas vinculados a la reestructuración de las Fuerzas Armadas de China, así como otros asuntos de actualidad internacional que habían

incidido en la agenda de ese país en los últimos años (EMCO, 2016).

La cuarta edición, celebrada en Beijing entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre de 2018, contó con la presencia del general de división Juan Carlos Henríquez Barrera, comandante del Comando Conjunto Norte, en representación del Estado Mayor Conjunto. Aunque Chile no presentó documentos ni ponencias, la participación de un alto oficial del EMCO reflejó la voluntad de mantener un vínculo activo con este espacio de diálogo multilateral promovido por China (Defensa.com, 2018).

El V Foro, desarrollado en diciembre de 2022 en modalidad virtual, reunió a ministros de defensa de China y de varios países latinoamericanos y caribeños, junto con autoridades militares de la región. En esta oportunidad, Chile estuvo representado por Karen Meier, jefa de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Defensa, y por el académico de la ANEPE Fulvio Queirolo.

Finalmente, en 2025 se celebró en Beijing la sexta edición, con la participación de representantes de defensa y de las fuerzas armadas de China y de 18 países de América Latina y el Caribe. En la sesión inaugural, el ministro de Defensa chino, Dong Jun, expresó la disposición de su país a trabajar con los Estados de la región para profundizar los vínculos en materia de seguridad y construir relaciones más estrechas, resilientes y basadas en la confianza mutua (China CELAC Forum, 2025).

En balance, la participación de Chile en el Foro de Defensa China-América Latina ha mostrado cierta constancia a lo largo de sus distintas ediciones, con

delegados provenientes de la Subsecretaría de Defensa, de la ANEPE y de altos mandos del Estado Mayor Conjunto. Sin embargo, este involucramiento ha tenido un perfil principalmente protocolar, ya que los foros no producen documentos finales y, en este marco, Chile tampoco ha presentado insumos propios o contribuciones formales a la agenda. La continuidad de la participación chilena refleja la voluntad de mantener abiertos los canales de cooperación y diálogo con China en materia de defensa, aunque también evidencia una cautela persistente frente a un espacio que, pese a su creciente relevancia, sigue siendo percibido como complementario en relación con las instancias tradicionales de seguridad hemisférica lideradas por Estados Unidos.

IV. La evolución de las relaciones militares y de defensa entre Chile y China

Entre 2010 y 2024, las relaciones de defensa y cooperación militar entre Chile y China se mantuvieron relativamente estables, con un número variable de iniciativas según el contexto político y sanitario. La pandemia de COVID-19 marcó un descenso temporal de los intercambios, pero las actividades se reanudaron posteriormente. A lo largo del período, las Fuerzas Armadas sostuvieron vínculos más regulares que los ministerios de Defensa, aunque cada administración chilena realizó al menos una reunión ministerial bilateral, confirmando la continuidad del diálogo institucional.

El primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) marcó un hito en la relación de defensa entre Chile y China con la firma de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa en 2011, durante la gestión del ministro Andrés Allamand, que estableció un marco formal para planificar intercambios y coordinar actividades bilaterales en ese ámbito. En junio de ese año, el ministro realizó una visita oficial a Beijing, donde se reunió con su homólogo Liang Guanglie, consolidando el primer encuentro bilateral de alto nivel en este ámbito. En esa ocasión, Allamand destacó la importancia de fortalecer la cooperación en temas de seguridad no tradicionales, como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la pesca ilegal, la degradación ambiental y la ciberseguridad (InfoDefensa, 2011). La firma del acuerdo de 2011 permitió abrir nuevos espacios de vinculación institucional, entre ellos, la suscripción de un memorando de entendimiento entre la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de China en 2013. Si bien no se registraron nuevas reuniones ministeriales durante el resto del mandato, los vínculos entre las Fuerzas Armadas de ambos países se mantuvieron activos.

El siguiente encuentro ministerial tuvo lugar en 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el ministro José Antonio Gómez realizó una visita oficial a China. Aunque las iniciativas exploradas vinculadas a la adquisición de tecnología satelital y a la cooperación industrial naval no se materializaron, la visita reflejó un interés creciente por parte de Chile en diversificar sus vínculos tecnológicos y de defensa con Beijing (InfoDefensa, 2015). Desde entonces, las empresas militares chinas comenzaron a ocupar un lugar más visible en la agenda bilateral, consolidando la defensa como un ámbito emergente de cooperación estratégica.

Las visitas ministeriales y la firma del acuerdo de 2011 dieron paso a una nueva etapa de cooperación estructurada entre ambos países. Entre 2016 y 2019, los ministerios de Defensa de Chile y China establecieron la Comisión Conjunta para el Intercambio y la Cooperación, instancia que se reunió en cuatro oportunidades alternando sedes entre Santiago y Beijing. Estas reuniones permitieron definir planes anuales de intercambio y visitas técnicas a empresas del complejo industrial-militar chino, como Sastind, China Xinxing y CPMIEC (InfoDefensa, 2018; 2019).

Durante la pandemia de COVID-19, la Comisión suspendió sus actividades, interrumpiendo el diálogo político de alto nivel. Sin embargo, en 2024, la ministra de Defensa Maya Fernández realizó una visita oficial a China, donde ambas partes acordaron reactivar la Comisión

Conjunta y reafirmaron su interés en profundizar la cooperación en materia industrial y tecnológica de defensa (Ministerio de Defensa de Chile, 2024).

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Chile sostuvieron en el período intercambios y actividades en todo el período estudiado, aunque viéndose también disminuidas estas relaciones por la pandemia. Como se aprecia en el Cuadro n.º 1, la Armada de Chile fue la rama que sostuvo el mayor número de intercambios con la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, alcanzando un total de once actividades durante el período analizado. Le siguió el Ejército, con siete actividades, mientras que la Fuerza Aérea registró el menor número de intercambios con su contraparte china.

En el marco de los intercambios entre las Armadas de Chile y China, se desarrollaron diversas visitas institucionales, reuniones y ejercicios destinados a fortalecer la interoperabilidad y el entendimiento operativo. En 2010, una delegación encabezada por el general Li Jinai y el almirante Wu Shengli realizó una visita protocolar a Chile, que incluyó encuentros con el alto mando naval y recorridos por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) y la Dirección General de Finanzas de la Armada (Armada de Chile, 2010a, 2010b). Estos contactos continuaron de manera regular en los años 2011, 2014, 2016, 2018 y 2024, evidenciando una relación sostenida por más de una década.

Entre los hitos más relevantes de este período destacan los ejercicios navales conjuntos realizados en 2013, con la recalada de tres buques chinos en Valparaíso (Armada de Chile, 2013), la visita del rompehielos Xue Long a Punta Arenas en 2016 que reflejó el interés de Beijing por fortalecer su presencia científica en la Antártica (INACH, 2016), y la participación del buque hospital Peace Ark en la conmemoración del bicentenario de la Armada de Chile en 2018 (Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2018).

Asimismo, la cooperación técnica se amplió a otros ámbitos, como el vínculo entre el SHOA y la Administración China de Terremotos, que retomaron contactos en 2023 (DIRECTEMAR, 2023). En el caso del Ejército, se sostuvieron intercambios centrados en la gestión de desastres y la formación militar, con visitas oficiales de los comandantes en jefe del Ejército de Chile al Ejército Popular de Liberación en 2013 y 2017 (La Tercera, 2013; Ejército de Chile, 2017). Estos encuentros, junto con la visita de una delegación china en 2024 (InfoDefensa, 2024), consolidaron la cooperación educativa y técnica entre ambas fuerzas, integrando la dimensión humanitaria y de capacitación dentro de la agenda bilateral de defensa.

En conjunto, el recorrido de los últimos quince años muestra que los vínculos de defensa y militares entre Chile y China han mantenido una continuidad estable a lo largo de distintos gobiernos, solo interrumpida temporalmente por la pandemia. Tanto en el plano ministerial como en el de las Fuerzas Armadas, se observa un patrón de intercambios regulares, visitas de alto nivel y cooperación en áreas específicas como interoperabilidad naval, gestión de desastres y diplomacia de defensa. Lo significativo es que esta dinámica se sostuvo incluso en un escenario internacional marcado por el agravamiento de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, así como por las reticencias y advertencias de Washington hacia la región respecto de estrechar lazos con Beijing. En este sentido, la continuidad de la relación sino-chilena en defensa refleja una política sostenida de apertura al diálogo y a la cooperación con China.

Cuadro 1:
Reuniones, intercambios y visitas por año según repartición

Repartición / Año	Ministerio	EMCO	Ejército	Armada	FACH	Total
2010				2		2
2011	1			2		3
2012			1		1	2
2013			1	1		2
2014				2		2
2015	1					1
2016	1	1		3		5
2017			2		1	3
2018	1	1	1	1		4
2019	1				1	2
2020					1	1
2022		1				1
2023				1		1
2024	1		1	1	1	4
Total	6	3	6	13	5	

V. Diplomacia económica de las empresas militares chinas en Chile

La evidencia presentada en la sección anterior muestra que, junto con el fortalecimiento de los vínculos institucionales en materia de defensa, las empresas chinas del sector militar comenzaron a desempeñar un papel cada vez más visible en la relación bilateral. Su presencia en las delegaciones oficiales y en las actividades de la Comisión Conjunta para el Intercambio y la Cooperación en Defensa evidenció que la dimensión

económica se incorporó progresivamente a la agenda político-militar entre ambos países. Del mismo modo, las visitas de funcionarios chilenos a compañías como CPMIEC y Poly Technologies reflejaron el interés por explorar oportunidades de cooperación tecnológica e industrial.

Este apartado analiza la evolución de esa “diplomacia económica” ejercida por las empresas militares chinas en Chile, entendida como el conjunto de estrategias corporativas orientadas a fortalecer la influencia de Beijing mediante vínculos comerciales, tecnológicos y de inversión en el ámbito de la defensa. Para ello, se

consideran los registros públicos de interacción entre autoridades chilenas y representantes de empresas del sector, así como el registro oficial de proveedores de las Fuerzas Armadas de Chile, que permite identificar a las compañías chinas habilitadas para participar en

licitaciones vinculadas a la defensa. A partir de esta información, se identifican las principales tendencias y actores que han configurado esta dimensión emergente de la relación bilateral.

Cuadro 2:
Reuniones de empresas chinas con personal de las FFAA y del Ministerio de Defensa de Chile

Año	Ejército	Armada	FACH	EMCO	MinDef	Total
2015			1			1
2016	1	1	2	1	1	6
2017	1				1	2
2018	1		5			6
2019	3		1	1		5
2021	1			1		2
2022			1			1
2023	1	2	3		1	7
2024	2	1	4		3	10
Total	10	4	17	3	6	40

Como se aprecia en el Cuadro n.º 2, la Fuerza Aérea fue la rama que sostuvo el mayor número de audiencias con empresas chinas, seguida por el Ejército. Si bien el registro de reuniones durante el período analizado muestra un comportamiento irregular, se observa con claridad que los años 2023 y 2024 estuvieron marcados por un incremento en los encuentros con representantes de la industria de la defensa china. Por otra parte, el Cuadro n.º 3 muestra la evolución de los vínculos con cada empresa en particular. Se observa que algunas compañías que al inicio del período sostuvieron reuniones con integrantes de las Fuerzas Armadas dejaron de hacerlo, mientras que otras, como CPMIEC, CETC o NORINCO, mantuvieron una presen-

cia relativamente constante. Asimismo, la información recopilada evidencia que en los últimos años se registró un mayor interés de un sector específico de la industria: las empresas vinculadas al software y a las tecnologías de la información con aplicación militar, que comenzaron a solicitar audiencias con funcionarios de las Fuerzas Armadas. A diferencia de los primeros años, cuando predominaban los contactos con grandes corporaciones estatales chinas (identificadas en rojo en el cuadro), estas nuevas compañías se caracterizan por ser privadas (en amarillo) o de propiedad mixta (en naranja), lo que marca un cambio en el perfil de los actores que buscan consolidar vínculos con Chile.

Cuadro 3:

Reuniones de empresas chinas con personal de las FFAA y del Ministerio de Defensa de Chile

Empresa	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	Total
XCMG	1									1
CPMIEC		3							2	5
CETC		2		3				1	1	7
NORINCO		1						1		2
CXXC			1							1
CSOC			1							1
CATIC				1						1
PolyTech				1						1
ALIT				1		1				2
CASIC					5					5
CEIEC							1			1
AVIC								3	4	7
Hytera						1		1		2
Dahua									2	2
SkyCloud								1		1
Huawei									1	1

La incorporación de empresas chinas en los registros oficiales de proveedores de las Fuerzas Armadas constituye un indicador claro de su interés por ganar presencia en el mercado de defensa chileno y posicionarse como actores relevantes en las futuras adquisiciones militares. Este proceso refleja no solo la intención de consolidar vínculos de largo plazo, sino también la de

competir con los proveedores tradicionales de Chile. La evidencia disponible muestra que la Fuerza Aérea fue la rama que atrajo mayor atención por parte de estas compañías, seguida por el Ejército, lo que da cuenta de los sectores donde las firmas chinas identificaron mayores oportunidades de inserción.

Cuadro 4:
Empresas chinas inscritas en los registros de proveedores de cada fuerza

Empresa	Ejército	FACH	Armada
CPMIEC	X	X	X
NORINCO	X	X	
CETC	X		
CXXC	X	X	
Skyline	X		
VOLINCO	X	X	
Skycloud	X		
CCIM	X		
CATIC		X	
CETC		X	
CASIC		X	
AIS		X	
CNEEC		X	
CEIEC		X	
ALIT		X	
CGIWC		X	
Yakeda		X	
V-Great		X	
Total	8	14	1

Los registros muestran que los contactos entre empresas militares chinas y las Fuerzas Armadas de Chile se han mantenido de forma sostenida desde 2015, con un aumento notable tras la pausa provocada por la pandemia. Desde 2022, las reuniones se han intensificado, lo que evidencia una estrategia de las compañías chinas orientada a consolidar su presencia en el sector de defensa chileno, en paralelo al fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales. Además, el hecho de que estas empresas hayan establecido interacciones con diversas instancias, incluidas el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Estado Mayor Conjunto y el Minis-

terio de Defensa, sugiere una diplomacia económica orientada a abrir puertas en distintas áreas del sector de defensa.

El registro evidencia la presencia de grandes conglomerados estatales (CETC, NORINCO, AVIC, CASIC, CPMIEC), cuya agenda se encuentra alineada con la estrategia de “integración civil-militar” promovida por el gobierno central chino. A esto se suman empresas mixtas (como Dahua) y privadas (como SkyCloud o Huawei), lo que refuerza la idea de una estrategia coordinada que combina empresas estatales y actores

privados para posicionarse en el mercado chileno. En conjunto, la oferta china refleja las prioridades de la estrategia Made in China 2025 y de la Iniciativa de la Franja y la Ruta: innovación tecnológica, infraestructura y sectores de uso dual.

Otro aspecto relevante es la diversidad de ámbitos abordados por las empresas chinas. Si bien algunas reuniones giraron en torno a equipamiento militar tradicional (misiles, sistemas antiaéreos, UAVs), otras se orientaron a tecnologías de carácter dual o incluso civil: hospitales móviles, equipamiento médico, ciberseguridad, inteligencia artificial, infraestructura antártica. Esta diversificación amplía los puntos de entrada de China en el sector de defensa chileno y le permite presentarse no sólo como proveedor de armamento, sino como socio tecnológico integral en áreas críticas para la defensa y la seguridad nacional.

VI. Adquisiciones a empresas militares chinas

El análisis de las adquisiciones realizadas por las Fuerzas Armadas de Chile a empresas chinas permite evaluar en qué medida la diplomacia económica de la industria de defensa de ese país ha logrado resultados concretos. Este examen debe considerar, sin embargo, las dificultades adicionales que enfrentan estas empresas para insertarse en el mercado chileno. Por un lado, desde la primera administración Trump y el inicio de la denominada “guerra comercial” con China, y más tarde bajo la estrategia de disuasión integrada promovida por Biden, Estados Unidos ha intensificado la presión sobre los países latinoamericanos para que eviten establecer vínculos con compañías militares chinas y se abstengan de concretar adquisiciones en ese ámbito.

Por otro lado, entre los altos mandos militares chilenos persiste una marcada desconfianza hacia la tecnología de origen chino, principalmente debido a dudas sobre su calidad, durabilidad y capacidad de posventa, según se constató en comunicaciones personales con excomandantes en jefe y otros oficiales superiores. A ello se suman las limitaciones de interoperabilidad con los sistemas y equipamientos de estándar OTAN actualmente empleados por las Fuerzas Armadas chilenas. En conjunto, estos factores han representado una barrera importante para el desarrollo de vínculos comerciales más amplios, aunque no han impedido completamente la realización de algunas adquisiciones puntuales de material de origen chino por parte de las Fuerzas Armadas chilenas.

A pesar de la cautela de los altos mandos, tanto el Ejército como la Fuerza Aérea de Chile (FACH) realizaron adquisiciones a empresas chinas durante la última década, principalmente en el ámbito logístico. En el caso de la FACH, las compras se concentraron en vehículos de transporte y apoyo, destacando los contratos con las compañías XCMG y Beiben, esta última vinculada al conglomerado NORINCO. En 2015 y 2022 se adquirieron grúas autopropulsadas y camiones grúa de XCMG, mientras que desde 2016 Beiben suministró camiones de transporte de tropa, aljibes y grúas de alta capacidad, junto con servicios de mantenimiento y provisión de repuestos, lo que la ha consolidado como proveedor habitual de la Fuerza Aérea.

El Ejército de Chile, por su parte, concretó en 2021 una compra de indumentaria y equipamiento de campaña a la empresa china Xinxing Import and Export (CXXC), que incluyó uniformes, mochilas, ponchos impermeables y guantes antinflama, ampliando el vínculo iniciado con una donación de mascarillas en 2020 (MINSEGPRES, 2020). Aunque estas adquisiciones se limitaron a material de uso logístico, evidencian una relación comercial sostenida y creciente con proveedores chi-

nos, orientada a diversificar fuentes de abastecimiento y reducir costos operativos.

En los últimos años, las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad de Chile han comenzado a incorporar tecnologías desarrolladas por empresas chinas, marcando una nueva fase en la inserción de proveedores de ese país en el ámbito de la defensa y la seguridad interna. Un caso especialmente ilustrativo es el de Hytera, empresa de propiedad mixta especializada en equipos de radiocomunicación y videovigilancia. En febrero de 2024, el Ejército de Chile adquirió 110 cámaras corporales de esta compañía, con capacidad de transmisión en tiempo real, por un monto de US\$130.000, destinadas a los efectivos desplegados bajo el estado de excepción en la macrozona sur (InfoDefensa, 2023a).

Pocos meses después, Carabineros de Chile contrató el arriendo de 2.000 cámaras corporales de la misma marca por 36 meses, por un valor de US\$10,6 millones, ampliando así el uso de esta tecnología al ámbito policial (InfoDefensa, 2023b). Finalmente, en noviembre de 2024, Gendarmería de Chile adjudicó a HMF Smart Solutions, filial europea de Hytera, la licitación para implementar y gestionar el sistema TETRA (Radio Troncalizada Terrestre), basado en equipos fabricados por la corporación china.

La empresa china Dahua, especializada en tecnologías de videovigilancia, se ha consolidado como un proveedor relevante para las Fuerzas Armadas de Chile. Durante la pandemia de COVID-19, la Municipalidad de Iquique adquirió una cámara térmica de la compañía para medir la temperatura de transeúntes, que posteriormente fue entregada a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y utilizada en el aeropuerto local (Municipalidad de Iquique, 2020). En los años siguientes, la FACH volvió a recurrir a Dahua mediante licitaciones para la adquisición de cámaras IP y sistemas de seguridad, con el propósito de reforzar la vigilancia en instalaciones estratégicas (Mercado Público Chile, 2024a, 2025a).

Entre 2023 y 2025, el Ejército de Chile también incorporó equipos de la empresa en diversas unidades, incluidas la Escuela de Suboficiales y el Regimiento de Escolta Presidencial de Granaderos, en contratos orientados a modernizar la infraestructura de videovigilancia y fortalecer la seguridad perimetral (Mercado Público Chile, 2023, 2025b). En conjunto, estas adquisiciones evidencian la presencia sostenida de Dahua en el sector de defensa chileno, consolidando su papel como actor tecnológico en materia de vigilancia.

En 2019, durante la Feria de Especialidades Secundarias realizada en la Escuela Militar, el Ejército de Chile presentó su nuevo sistema antidrones Hikvision UAV-DO4JAI. Este equipo, desarrollado por la empresa china Hikvision, constituye el primer producto de defensa anti-UAV de la compañía con un sistema independiente de *Intelligent Probe Recognition* (IPR). Su funcionamiento se basa en la interferencia del enlace de datos, lo que le permite neutralizar drones ilegales mediante su captura o desvío. La introducción de esta tecnología abrió paso a su extensión hacia otras instituciones del sector de la seguridad. En febrero de 2020, Gendarmería de Chile incorporó el mismo modelo, adquiriendo ocho unidades (InfoDefensa, 2020). Posteriormente, en 2022, la Policía de Investigaciones (PDI) sumó un sistema antidrones portátil Hikvision MR-D12JAI, con dos unidades por un valor de US\$51.000 (InfoDefensa, 2022). En paralelo, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) implementó tecnologías de reconocimiento facial y sistemas biométricos de la misma empresa, destinados a la gestión de credenciales institucionales y al control de acceso en dependencias militares (Mercado Público Chile, 2024b).

En los últimos años, el Ejército de Chile ha incorporado drones de fabricación china para fortalecer la vigilancia de fronteras en el marco del programa Sistema Integrado de Frontera (SIFRON), orientado al control de la migración irregular en el norte del país. En septiembre de 2025, la ministra de Defensa Adriana Delpiano en-

tregó 21 drones al Comando Conjunto Norte en Iquique (Ministerio de Defensa de Chile, 2025). Estos equipos, producidos por la empresa DJI (Da-Jiang Innovations), se suman a los modelos previamente adquiridos por el Ejército para el mismo programa, entre los que destacan el DJI Matrice 350 RTK, el DJI Matrice 30T y el DJI FlyCart 30 (Defensa.com, 2025). La incorporación de estos sistemas refuerza la tendencia hacia la adopción de tecnología dual, con aplicaciones tanto en seguridad fronteriza como en operaciones militares.

En perspectiva, la evolución de las adquisiciones evidencia un tránsito desde la compra de materiales de carácter logístico, como grúas, camiones o uniformes, hacia la incorporación de tecnologías de mayor sofisticación, tales como sistemas de videovigilancia, vehículos aéreos no tripulados y equipos antidrones. Este proceso evidencia no sólo la diversificación de la oferta china en el sector de defensa, sino también la capacidad de sus empresas para posicionarse en áreas tecnológicas de importancia creciente para el sector, ampliando su influencia en un terreno históricamente dominado por proveedores occidentales. En el caso chileno, estas dinámicas apuntan a una cooperación pragmática y gradual, en la que el interés por la eficiencia y el costo convive con las restricciones derivadas de la dependencia tecnológica y de las presiones geopolíticas. Así, la experiencia de Chile ilustra el alcance limitado pero sostenido de la diplomacia económica de la industria de defensa china, que ha logrado insertarse en nichos logísticos y tecnológicos sin alterar los equilibrios estructurales de la política de defensa nacional.

VII. Conclusiones

El análisis de la evolución de las relaciones militares y de defensa entre Chile y China muestra una trayectoria marcada por la continuidad institucional. Desde la firma del acuerdo de cooperación en 2011, ambos países consolidaron un vínculo basado en intercambios mili-

tares regulares, sostenidos a través de espacios como la Comisión Conjunta para el Intercambio y la Cooperación en Defensa y la participación chilena en foros regionales promovidos por Beijing. Este proceso ha permitido mantener canales de diálogo estables, aun en un contexto internacional de creciente competencia entre Estados Unidos y China.

La evidencia sugiere que la relación ha evolucionado de un vínculo institucional limitado hacia una interacción más diversificada, que combina cooperación académica, técnica y empresarial. Las empresas chinas del sector de defensa han desplegado una diplomacia económica activa, orientada a posicionar a China como socio tecnológico en áreas logísticas. Aunque las adquisiciones chilenas continúan siendo acotadas, su progresión muestra una inserción sostenida en segmentos que no compiten con la tecnología OTAN, lo que evidencia la capacidad de adaptación de la estrategia china a las restricciones del mercado regional.

En los últimos años, la incorporación de tecnologías duales, como drones DJI, sistemas de videovigilancia Dahua y Hikvision, o equipos de radiocomunicación Hytera, ha ampliado el campo de cooperación, extendiendo la influencia tecnológica china más allá del ámbito militar tradicional. Estas dinámicas confirman que la diplomacia de defensa de China opera de manera incremental, combinando vínculos institucionales y empresariales, buscando construir confianza y presencia a largo plazo.

No obstante, la expansión de esta relación enfrenta límites estructurales. La presión de Estados Unidos sobre sus socios regionales, la dependencia tecnológica de estándares OTAN y la desconfianza persistente de los altos mandos chilenos hacia la industria china restringen la concreción de acuerdos de mayor envergadura. En este marco, la experiencia chilena ilustra una cooperación gradual donde la apertura hacia China no supone un realineamiento estratégico, sino una búsqueda de diversificación controlada.

VIII. Referencias

- Armada de Chile. (2010a, septiembre 1). *General del Ejército de la Liberación Popular de China visitó La Escuadra*. <https://www.armada.cl/noticias-navales/general-del-ejercito-de-la-liberacion-popular-de-china-visito-la-escuadra>
- Armada de Chile. (2010b, noviembre 5). El c. <https://www.armada.cl/comunicados/comandante-en-jefe-de-la-armada-de-la-republica-de-china-realizara>
- Armada de Chile. (2013, octubre 7). *Unidades de la Armada del Ejército Popular de Liberación China recalaron a Valparaíso*. <https://www.armada.cl/noticias-navales/unidades-de-la-armada-del-ejercito-popular-de-liberacion-china-recalaron>
- China CELAC Forum. (2025, septiembre 22). *China y países de ALC celebran foro de defensa y prometen una cooperación en seguridad más profunda*. http://www.chinacelacforum.org/esp/zyjz_2/zyly-ft/fdcl/202509/t20250922_11713263.htm
- Defensa.com. (2018, noviembre 16). *IV Foro de Defensa Chino Latinoamericano* -Defensa.com. <https://www.defensa.com/chile/iv-foro-defensa-chino-latinoamericano>
- Defensa.com. (2025, mayo 6). *El Ejército de Chile en el control fronterizo con dron DJI Matrice 30T* -Defensa.com. <https://www.defensa.com/chile/ejercito-chile-fortalece-control-fronterizo-antofagasta-dron-dji>
- DIRECTEMAR. (2023, octubre 19). *SHOA recibió a delegación de organismo técnico en materia de sismología de China* |. <https://www.directemar.cl/directemar/shoa-recibio-a-delegacion-de-organismo-tecnico-en-materia-de-sismologia>
- Ejército de Chile. (2017, julio 20). *Ejército Explora Intercambio Militar Y De Gestión En Emergencias Con Ejército De La República Popular China—Prensa y Multimedia*. Ejército de Chile. <https://www.ejercito.cl/prensa/visor/ejercito-explora-intercambio-militar-y-de-gestion-en-emergencias-con-ejercito-de-la-republica-popular-china>
- EMCO. (2016, julio 15). *III Foro de Defensa Chino-Latinoamericano – EMCO. Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile*. <https://www.emco.mil.cl/index.php/2016/07/15/iii-foro-de-defensa-chino-latinoamericano/>
- INACH. (2016, enero 22). *INACH | Punta Arenas dio la bienvenida al rompehielos chino Xue Long*. <https://www.inach.cl/punta-arenas-dio-la-bienvenida-al-rompehielos-chino-xue-long/>
- InfoDefensa. (2011, junio 10). *Chile y China firman un acuerdo de cooperación en Seguridad y Defensa*. Infodefensa <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3145136/chile-china-firman-acuerdo-cooperacion-seguridad-defensa>
- InfoDefensa. (2015, julio 13). *Chile explora colaborar con China en la construcción de un dique flotante y un rompehielos*. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3133015/chile-explora-colaborar-china-construccion-dique-flotante-rompehielos>
- InfoDefensa. (2018, septiembre 21). *Chile se acerca a la industria de Defensa china*. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3057416/chile-acerca-industria-defensa-china>
- InfoDefensa. (2019, abril 10). *Chile, China y los camiones de la FACH*. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3130355/chile-china-camiones-fach>
- InfoDefensa. (2020, febrero 10). *Gendarmería de Chile exhibe sus nuevas herramientas de tecnovigilancia*. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3127922/gendarmeria-chile-exhibe-nuevas-herramientas-tecnovigilancia>
- InfoDefensa. (2022, octubre 4). *La PDI de Chile incorporará sistemas inhibidores de drones Hikvision MR-D12JAI*. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3913904/pdi-chile-incorporara-sistemas-inhibidores-drones-hikvision-mr-d12jai>
- InfoDefensa. (2023a, febrero 22). *El Ejército de Chile desplegará cámaras corporales Hytera VM780 en*

la Macrozona Sur. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4186443/ejercito-chile-desplegara-camaras-corporales-hytera-vm780-macrozona-sur>

InfoDefensa. (2023b, noviembre 13). *Carabineros de Chile arrienda 1.969 cámaras corporales Hytera VM750D por 10,6 millones de dólares*. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4531193/carabineros-chile-arrienda-1969-camaras-corporales-hytera-vm750d-106-millones-dolares>

InfoDefensa. (2024, junio 4). *El Ejército de Chile presenta a delegación militar china sus avances y desarrollos en ciencia y tecnología*. Infodefensa. <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4855499/ejercito-chile-presenta-delegacion-militar-china-avances-desarrollos-ciencia-tecnologia>

La Tercera. (2013, octubre 24). *Ejército chino invita a Fuente-Alba a su cuartel general*. La Tercera. <https://www.latercera.com/revista-que-pasa/17-13022-9-ejercito-chino-invita-a-fuentealba-a-su-cuartel-general/>

Mercado Público Chile. (2023, enero 19). *Ficha Licitación*. <https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=7mi2Qf3dewyYpFEhkZNssQ==>

Mercado Público Chile. (2024a, junio 5). *Ficha Licitación*. <https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=gb88QdBatSxrczpZefSAag==>

Mercado Público Chile. (2024b, julio 22). *Ficha Licitación*. <https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=yHfinUYqhun7lxMGAZJo4w==>

Mercado Público Chile. (2025a, febrero 17). *Detalle Orden de Compra*. <https://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?qs=UzFHEZqEvuKKWUmlwMoOkA==>

Mercado Público Chile. (2025b, mayo 23). *Detalle Orden de Compra*. <https://www.mercadopublico.cl/>

[PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?qs=YeQVpcDJlx6kBykWL3xCIA==](https://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?qs=YeQVpcDJlx6kBykWL3xCIA==)

Ministerio de Defensa de Chile. (2024, septiembre 13). *Ministros de Defensa de Chile y de la República Popular China sostienen reunión bilateral – Ministerio de Defensa Nacional*. <https://www.defensa.cl/index26fc.html?p=4943>

Ministerio de Defensa de Chile. (2025, septiembre 3). *Ministra Delpiano entrega drones y destaca uso de tecnología para resguardo de frontera norte – Ministerio de Defensa Nacional*. <https://www.defensa.cl/index8133.html?p=6255>

Ministry of National Defense of the People's Republic of China. (2018, diciembre 8). *Chinese naval hospital ship participates in fleet review in Chile—Ministry of National Defense*. http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/TopStories/4831555_8.html

MINSEGPRES. (2020, abril 13). *Ley del Lobby—Germán Arias—Donativos*. <https://beta-lobby.minsegpres.gob.cl/instituciones/AD006/cargos-pasivos/307765/donativos>

Municipalidad de Iquique. (2020, marzo 30). *Municipalidad de Iquique*. <https://www.municipioiquique.cl/noticias/salud/detalle/109/imi-entrega-camara-que-mide-la-temperatura-corporal-a-personal-de-la-fuerza-aerea-de-chile>

